

"Climate & Water" — інтерактивна вебплатформа доступу до кліматичних даних

Шановний респонденте! Для вас точно не є секретом той факт, що кліматичні зміни в Україні вже призвели до збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, наслідком яких стали зміни водного циклу та розподілу водних ресурсів.

Кліматичні зміни важливі для врахування усіма галузями економіки, однак найбільш критичного значення вони набувають для управління водними ресурсами. У зв'язку з цим питання кліматичних змін долучено до **Планів управління річковими басейнами**.

Опрацювавши десятки статей, виступів і матеріалів ми з'ясували що **даних про кількісний аналіз змін водних ресурсів дуже мало**. Однак, для розроблення стратегії дій для окремої галузі **важливо мати саме кількісні прогностні характеристики**.

Ми - науковці і інженери УкрГМІ прагнемо це змінити. Ми створюємо інтерактивну веб-платформу для візуалізації та доступу до історичних і майбутніх кліматичних даних. Веб-платформи є сучасним інструментом, який дозволяє отримувати інформацію у легкий і зручний спосіб. Інтерактивні карти, діаграми, можливість завантаження даних для самостійного опрацювання стануть базою для розроблення заходів для управління водними ресурсами.

Ми зробимо можливим отримання даних саме для вашого річкового басейну. Дуже потребуємо вашої допомоги.

Зірочка (*) указує, що запитання обов'язкове

1. Загальні питання

1. 1. Який річковий басейн у вашій зоні відповідальності, або цікавить вас найбільше? (Обов'язкове питання)

*

Виберіть лише один варіант.

- Суб-басейн Середнього Дніпра
- Суб-басейн басейн Нижнього Дніпра
- Суббасейни Десни та Верхнього Дніпра
- Суб-басейн Прип'яті
- Річковий басейн Дністра
- Басейн Південного Бугу
- Басейн Дону
- Басейн Вісли
- Суб-басейн Тиси
- Суббасейни Пруту та Сирету
- Річковий басейн річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
- Басейн річок Приазов'я
- Всі басейни або декілька з перерахованих

2. 2. Вкажіть, будь ласка, вашу посаду. Це допоможе нам розуміти, для кого найбільше ми можемо бути корисні. (Необов'язкове питання)
-

3. 3. Яка інформація про зміни водних ресурсів у майбутніх кліматичних сценаріях була б найбільш корисною для вашої оперативної та планової діяльності? *(Можливо декілька варіантів відповіді)* *

Виберіть усе, що підходить.

- Річні зміни водного стоку та витрат води у річках.
- Прогнози екстремальних явищ (наприклад, посухи, повені).
- Прогнози доступності ґрунтових вод та швидкості поповнення підземних вод.
- Зміни у випаровуванні.
- Сезонні варіації, включаючи періоди низького рівня води протягом року.
- Порівняльний аналіз із історичними даними.
- Інше: _____

4. 4. Ми часто чуємо про негативний вплив змін клімату на водні ресурси. Які конкретні аспекти/наслідки негативного впливу ви могли б зазначити саме для вашого басейну/регіону? *(Можливо декілька варіантів відповіді)*

Виберіть усе, що підходить.

- Збільшена частота та серйозність посух, що призводить до нестачі води.
- Збільшена частота та серйозність повеней.
- Зміни сезонного розподілу водного стоку.
- Погіршення екологічного стану води через підвищення температур.
- Зменшення швидкості поповнення ґрунтових вод.
- Збільшення конфліктів через водні ресурси між різними користувачами.
- Наразі не спостерігаються значні впливи.
- Інше: Вкажіть у полі нижче будь-які інші значні впливи та способи їх вирішення.
- Інше: _____

5. Зазначте 1-2 максимально руйнівних впливів змін клімату на водні ресурси України на ваш погляд. *(Можливо декілька варіантів відповіді)*

Виберіть усе, що підходить.

- Зміни в режимі водного стоку.
- Збільшення частоти екстремальних явищ (посухи/зливи/повені)
- Зменшення кількості опадів
- Збільшення температур
- Погіршення якості води (зростання кількості забруднюючих речовин, погіршення кисневого режиму, підвищення вмісту органічних і біогенних речовин, ін.)
- Вплив на водосховища та ГЕС (зниження рівня води ускладнює роботу).

6. Які основні виклики ви зазнаєте у керуванні річковим басейном ^{*} вашого регіону в умовах зміни клімату? *(Можливо декілька варіантів відповіді)*

Виберіть усе, що підходить.

- Відсутність/нестача даних про вплив зміни клімату на водні ресурси.
- Складнощі у реагуванні на екстремальні погодні явища (наприклад, повені, посухи).
- Проблеми з управлінням транскордонними річками.
- Інше: _____

7. 7. Ви володієте достатньою інформацією для планування та впровадження ефективних заходів з пом'якшення викликів у річковому басейні вашого регіону? *

Виберіть лише один варіант.

- Так, у нас є вся необхідна інформація для планування та впровадження ефективних заходів з пом'якшення наслідків.
- Частково, але інформація недостатньо деталізована для точного планування.
- Ні, інформації значно не вистачає, що ускладнює планування ефективних заходів.
- Не впевнені, оскільки ми не повністю оцінили наявну інформацію.

2. Візуалізація даних. Річні зміни витрат води в замикальному створі.

8. **1. Цей графік показує історичні та очікувані зміни річних витрат води в замикальному створі.** *

Будь ласка, оцініть, чи вважаєте ви, що зазначений формат графіку був би відповідним для ваших потреб, якщо подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону.

Рис. 1. Історичні та майбутні часові ряди річних витрат води за двох соціально-економічних проєкцій розвитку суспільства (SSPs). Суцільна лінія позначає медіану ансамблю кліматичних моделей, а затінена область представляє відповідну симуляцію для 5-ти глобальних кліматичних моделей (GCM).

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

9. **2. Цей графік показує історичні та очікувані зміни річних витрат води в замикальному створі.** *

Будь ласка, оцініть, чи вважаєте ви, що зазначений формат графіку був би відповідним для ваших потреб, якщо подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону.

Рис. 2. Відносна зміна середньорічних витрат води відносно 1991-2020 за сценарію високих викидів парникових газів (RCP8.5) для ансамблю кліматичних моделей EURO-CORDEX-11.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

10. **3. Цей графік також показує очікувані зміни річних витрат води в замикальному створі басейну.** *

Будь ласка, оцініть, чи вважаєте ви, що зазначений формат графіку був би відповідним для ваших потреб, якщо подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону.

Рис. 3. Відносна зміна річних витрат води за 5-ма різними кліматичними моделями за умов двох різних соціально-економічних сценаріїв розвитку суспільства (SSP2-4.5) та (SSP5-8.5). Зміни розраховано відносно базового періоду 1985-2014.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

11. **4. Цей графік показує очікувані зміни річних витрат води в замикальному створі басейну.**

*

Будь ласка, оцініть, чи вважаєте ви, що зазначений формат графіку був би відповідним для ваших потреб, якщо подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону.

Рис. 4. Проекції змін середньорічних витрат води за глобальною гідрологічною моделлю WaterGAP2 для двох сценаріїв викидів парникових газів (rcp26 - низькі викиди, rcp85 - високі викиди). Прямокутник показує 25-75-й перцентилі можливих сценаріїв за різними кліматичними моделями, горизонтальна лінія – медіану, вертикальні лінії – мінімальні та максимальні значення.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

3. Візуалізація даних. Просторові зміни річних витрат (або водного стоку) на території басейну.

12. **1. Ця карта показує очікувані зміни річних витрат води для річкової мережі.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат презентації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 5. Зміни середньорічних витрат води (ΔQ , %) разом із стандартним відхиленням (SD, %) за ансамблем із 6-ох регіональних кліматичних моделей (RCMs) для сценарію високих викидів парникових газів RCP8.5 для періодів 2021-2050 та 2071-2100 рр.

Виберіть лише один варіант.

- Карта містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.

- 😞 Необхідна інформація присутня лише частково, а ключові деталі відсутні.
- 🚫 Необхідна інформація абсолютно відсутня на карті.
- 📄 Неясно, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- 🧩 Цей формат картографії незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

13. **2. Ця карта показує очікувані зміни водного стоку на території басейну.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат презентації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 6. Мапи різниці водного стоку між кліматичним сценарієм 2051-2060 та базовим періодом 1961-1990 (а) та стандартне відхилення кліматичного сценарію (б).

Виберіть лише один варіант.

- Карта містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація присутня лише частково, а ключові деталі відсутні.
- Необхідна інформація абсолютно відсутня на карті.
- Неясно, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат картографії незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

14. **3. Ця карта показує очікувані зміни водного стоку на території басейну.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат презентації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 7. Відносна зміна середньорічного стоку у період 2021-2040 відносно 1991-2020 для сценарію високих викидів парникових газів RCP8.5 за ансамблем кліматичних моделей EURO-CORDEX

Виберіть лише один варіант.

- Карта містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація присутня лише частково, а ключові деталі відсутні.
- Необхідна інформація абсолютно відсутня на карті.
- Неясно, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат картографії незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

4. Візуалізація даних. Внутрішньорічні зміни витрат води або шару водного стоку річкового басейну

15. **4. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни шару водного стоку в межах річкового басейну.**

*

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 8. Відносна зміна шару водного стоку у період 2021-2040 рр. відносно 1991-2020 рр. за сценарію високих викидів парникових газів (RCP8.5) для ансамблю кліматичних моделей EURO-CORDEX-11.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- 😞 Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- 🚫 Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- 📄 Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- 🧩 Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

16. **5. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни витрат води в замикальному створі басейну.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 9. Проєкції змін багаторічних середньомісячних витрат води для двох сценаріїв викидів парникових газів (rcp26 - низькі викиди, rcp85 - високі викиди). Кольорові області показують розкид ансамблю кліматичних моделей та жирна лінія показує середнє ансамблю.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

17. **6. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни витрат води * в замикальному створі басейну.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 10. Проекції змін багаторічних середньомісячних витрат води для двох сценаріїв викидів парникових газів (гср26 - низькі викиди, гср85 - високі викиди) відносно 1971-2000 для річки Дунай (Ізмаїл)

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- 😞 Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- 🚫 Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- 📄 Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- 🧩 Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

18. **7. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни витрат води в замикальному створі басейну.**

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 11. Сезонні зміни майбутніх витрат води на найближчий (short-term), середній (medium-term) та далекий (long-term) період для сценаріїв викидів RCP4.5 та RCP8.5 відносно 1971-2000.

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- 😞 Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- 🚫 Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- 📄 Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- 🧩 Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

19. **8. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни водного стоку.** *

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 12. Проекції багаторічних середньомісячних шарів водного стоку для двох сценаріїв викидів парникових газів (RCP4.5 - середні викиди, RCP8.5 - високі викиди).

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- 😞 Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- 🚫 Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- 📄 Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- 🛠 Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

20. **9. Цей графік показує очікувані внутрішньорічні зміни водного стоку.**

*

Будь ласка, оцініть, чи підходить формат представлення інформації для ваших потреб, якщо б подібна інформація надавалася для річкового басейну вашого регіону. На вашу думку:

Рис. 13. Різниця медіан середньомісячних шарів водного стоку для середини та кінця 21 ст. за сценаріями RCP4.5 (середні викиди) та RCP8.5 (високі викиди)

Виберіть лише один варіант.

- Графік містить всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.
- Необхідна інформація присутня, але для дієвого використання потрібні додаткові обчислення або аналіз.
- Необхідна інформація частково присутня, а ключові деталі відсутні.
- Потрібна інформація абсолютно відсутня на графіку.
- Невідомо, як інтерпретувати дані для практичних рекомендацій або дій.
- Цей формат графіка незручний, або потребує вдосконалення.
- Інше: _____

4. Ваш досвід користування веб-ресурсами для професійної діяльності.

21. 1. З вашого досвіду, з якими труднощами ви стикалися під час використання досліджень або звітів, які надають інформацію про майбутні зміни клімату для управління водними ресурсами? *
(Можливо декілька варіантів відповіді)

Виберіть усе, що підходить.

- Труднощі в інтерпретації загальних оцінок змін клімату на конкретні локальні зміни.
- Складнощі у розумінні припущень та обмежень досліджень.
- Відсутність оновлень, або постійна підтримка у дослідженнях для відображення нових даних чи тенденцій.
- Обмежена доступність до комплексних, детальних чи відповідних досліджень для вашого конкретного регіону або потреб.
- Протиріччя в результатах чи висновках між різними дослідженнями, що ускладнює процес прийняття рішень.
- Недостатня деталізація того, як впливи змін клімату перекладаються на практичні проблеми управління водними ресурсами.
- Складнощі в інтеграції наукових звітів з формулюванням політики або стратегій експлуатації.
- Інше: _____

22. 2. Які загальні складнощі ви зустрічали щодо використання прогнозів зміни клімату у водному господарстві? *(Можливо декілька варіантів відповіді)* *

Виберіть усе, що підходить.

- Прогнози клімату занадто невизначені, щоб бути корисними для довгострокового планування.
- Прогнози переоцінюють впливи змін клімату і є тривожними.
- Моделі занадто складні і недоступні для практичного використання.
- Прогнози занадто узагальнені і не застосовні до місцевих або конкретних контекстів.
- Віра в те, що кліматичні зміни є природними, і прогнози не потрібні.
- Обурення відносно економічних витрат на використання прогнозів, які перевищують користь.
- Скептицизм щодо надійності джерел даних або методологій, використовуваних у прогнозах.
- Інше: _____

23. 3. Як ви зараз інтегруєте кліматичні дані у вирішення завдань управління водними ресурсами. Які інструменти або методології використовуються? *(Можливо декілька варіантів відповіді)* *

Виберіть усе, що підходить.

- Звіти та статті про зміни клімату.
- Консультації з метеорологічними та кліматичними агентствами.
- Участь у семінарах для підтримки інформованості з кліматичних питань.
- Покладання на національні або регіональні плани адаптації до клімату та рекомендації.
- Використання простих, зручних у використанні програмних засобів, які надаються зовнішніми консультантами чи партнерами.
- У даний момент я не інтегрую кліматичні дані у наші практики управління.
- Інше: _____

24. 4. Як інформація про кліматичні прогнози впливає на ваші процеси прийняття рішень? *(Можливо декілька варіантів відповіді)*

*

Виберіть усе, що підходить.

- Кліматичні дані використовуються для розробки або перегляду методик розподілу води.
- Дозволяє будувати стратегії управління ризиками повеней та реагування на посушливі періоди.
- Впливає на плани розвитку інфраструктури, такі як будівництво гребель та водосховищ.
- Впливає на впровадження практик збереження та сталого використання водних ресурсів.
- Впливає на регулятивні заходи, наприклад, обмеження використання води під час періодів низьких значень стоку.
- Вплив інформації про прогнози мінімальний, оскільки ми більше покладаємося на історичні дані, ніж на майбутні прогнози.
- Ми не використовуємо безпосередньо інформацію про кліматичні прогнози у наших процесах прийняття рішень.
- Інше: _____

Заключні питання.

25. 1. Пригадайте випадки, коли зміни клімату (у контексті водних ресурсів) мали вплив на повсякденне життя, або просто дали сильне неочікуване враження.

Наприклад: у моєму дитинстві були зими, коли було достатньо снігу, щоб будувати тунелі в повний зріст. Останніми роками таких зим на тій місцевості не спостерігалось.

26. 2. Опитування анонімно і після аналізу результатів ми докладемо максимум зусиль, щоб зробити корисну і зрозумілу платформу. Одним з етапів створення є тестування прототипу. Будемо вдячні, якщо ви залишите контакти і допоможете нам протестувати прототип на зручність і функціональність.

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Google Форми

